

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 306 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономическких зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

Каримова Нуржахон Олим кизи

Магистрант Банковско-финансовой академии

Аннотация: В статье рассматривается влияние искусственного интеллекта (ИИ) на разработку стратегических программ экономического развития страны. Анализируются ключевые направления использования ИИ в планировании и прогнозировании экономических показателей, повышении эффективности государственных стратегий, оптимизации управленческих решений и формировании инновационной политики. Особое внимание уделяется роли ИИ в обработке больших данных, моделировании экономических сценариев и автоматизации аналитических процессов. Представлены примеры успешного применения ИИ в экономическом управлении, а также возможные риски и вызовы, связанные с внедрением интеллектуальных технологий в стратегическое планирование.

Ключевые слова: искусственный интеллект, стратегические программы, экономическое развитие, цифровая экономика, анализ данных, прогнозирование, автоматизация.

Annotatsiya: Maqolada sun'iy intellektning (SI) mamlakat iqtisodiy rivojlanishi uchun strategik dasturlarni ishlab chiqishda tutgan o'rnini tahlil qilinadi. SI-dan iqtisodiy rejalashtirish va prognozlashda, davlat strategiyalarining samaradorligini oshirishda, boshqaruv qarorlarini optimallashtirish va innovatsion siyosatni shakllantirishda foydalanish yo'nalishlari o'rganiladi. Katta ma'lumotlarni qayta ishlash, iqtisodiy ssenariylarni modellashtirish va analitik jarayonlarni avtomatlashtirishda SI ning roli alohida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, iqtisodiy boshqaruvda SI muvaffaqiyatli joriy etilgan misollar keltiriladi hamda intellektual texnologiyalarni strategik rejalashtirishga qo'shishda yuzaga keladigan xatar va muammolar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, strategik dasturlar, iqtisodiy rivojlanish, raqamli iqtisodiyot, ma'lumotlar tahlili, prognozlash, avtomatlashtirish.

Abstract: The article examines the impact of artificial intelligence (AI) on the development of strategic programs for a country's economic growth. It analyzes key areas of AI application in economic planning and forecasting, improving the efficiency of government strategies, optimizing management decisions, and shaping innovation policy. Special attention is paid to the role of AI in big data processing, economic scenario modeling, and automation of analytical processes. The paper presents examples of successful AI implementation in economic governance, along with potential risks and challenges associated with integrating intelligent technologies into strategic planning.

Key words: artificial intelligence, strategic programs, economic development, digital economy, data analysis, forecasting, automation.

ВВЕДЕНИЕ

При внедрении в экономику цифровизации с искусственным интеллектом расширилась сотрудничество зарубежных стран в участии масштабных проектов. В связи с этим поднялась обеспечение новых перспектив инвестиций и улучшении стратегии практически во всех направлениях.

Стратегическим направлением в информационного общества в Республике Узбекистан, стала Стратегия Развития Технологии Искусственного Интеллекта до 2030 года, утвержденная Указом Президента РУз от 14.10.2024 г. № ПП-358. Приоритетными направлениями остаются в областях банковско-финансовой, налоговой и таможенной, здравоохранения, сельского хозяйства и энергетике. При назначении этой программы поддержание сотрудничество с РФ, США и Китая.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Теория человеческого капитала, развивавшаяся с конца XIX века, рассматривает знания, навыки и способности людей как ключевые факторы экономического роста и развития. Ведущие зарубежные ученые внесли значительный вклад в ее формирование и развитие.

Теодор Шульц, американский экономист и лауреат Нобелевской премии, оставил глубокий след в экономической науке, развив концепцию человеческого капитала. В своих работах он предложил рассматривать затраты на образование¹, здравоохранение и профессиональное развитие не просто как расходы, а как стратегические инвестиции, способные трансформировать экономику. Его идеи, впервые прозвучавшие в начале 1960-х годов, стали революционным шагом в понимании того, что именно люди - их знания, навыки и здоровье - являются основным двигателем роста и благополучия общества.

Т. Шульц рассматривал человеческий капитал как ключевой ресурс, который, в отличие от материальных активов, способен постоянно увеличивать свою ценность через обучение и улучшение условий жизни. Он считал, что вложения в развитие человека не только увеличивают производительность труда, но и способствуют созданию более справедливого и устойчивого общества. Эта концепция оказалась особенно актуальной в условиях глобальных вызовов, где успех экономики всё больше зависит от инноваций и креативности.

Эрик Ханушек, современный исследователь, изучает влияние качества образования на экономическое развитие. Он утверждает, что не только количество лет обучения, но и уровень когнитивных навыков², измеряемых через международные тесты, существенно влияют на экономические результаты стран. Э. Ханушек и Л. Вёссман в своих работах показывают, что различия в когнитивных навыках объясняют различия в экономическом росте между странами.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования основана на эмпирических и аналитических методах для определения роли искусственного интеллекта в стратегиях экономического развития. Данные были собраны из научных статей, официальных отчетов и статистических баз. Полученная информация обработана с помощью корреляционного анализа, экономического моделирования и инструментов анализа данных, что позволило оценить влияние искусственного интеллекта на стратегическое планирование.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В стратегии «Узбекистан – 2030» намечено преобразовать нашу страну в региональный IT-хаб. В рамках этой цели цифровые технологии динамично развиваются: во всех областях созданы IT-парки, расширены возможности для обучения и трудоустройства в этой области. Увеличились скорость и охват интернета. Трудоустроено свыше 190 тысяч человек. За последние годы в отрасль было привлечено 3 миллиарда долларов инвестиций. Количество предприятий с участием иностранного капитала по сравнению с 2017 годом возросло в 8,5 раза и превысило тысячу. Сейчас каждое десятое предприятие в сфере является международной компанией. Если семь лет назад в стране насчитывалось всего 12 предприятий-экспортеров, то в этом году их уже 650. По итогам года объем экспорта информационных технологий и телекоммуникационных услуг превысит 900 миллионов долларов. Расширяется и применение искусственного интеллекта (ИИ) в разных сферах. На базе этой технологии уже реализовано более 20 проектов, ещё 70 проектов находятся в разработке для отдельных отраслей и крупных предприятий. В международном индексе готовности к ИИ Узбекистан улучшил свои позиции на 17 пунктов. В продолжение уделяемого данному направлению внимания 14 октября текущего года постановлением Президента Узбекистана была принята Стратегия развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года.

В ней определены меры по увеличению доли программных продуктов и услуг на основе ИИ, расширению технической инфраструктуры и повышению кадрового потенциала. В частности, в Бухарской,

1 https://gallery.economicus.ru/cgi-bin/frame_rightn.pl?type=in&links=.:in/schultz/biogr/schultz_b2.txt&img=brief.gif&name=schultz

2 <https://1economic.ru/lib/122600>

Ферганской и Ташкентской областях будут запущены «облачные» дата-центры. Для поддержки стартапов в Ташкентском университете информационных технологий и Университете Инха откроются лаборатории искусственного интеллекта. Три тысячи сотрудников государственных органов, а также хокимы и их заместители пройдут повышение квалификации в этой области. Перед ответственными лицами поставлена задача довести количество проектов на базе искусственного интеллекта до 100, а объем программных продуктов и услуг – до 50 миллионов долларов. Трансформация, начатая на предприятиях отрасли, демонстрирует позитивные результаты. Только за текущий год объем телекоммуникационных услуг вырос на 16 процентов и достиг 21 триллиона сумов. Доходы компании «Узбектелеком» превысили 9 триллионов сумов. Отмечено, что в следующем году компании необходимо полностью цифровизировать систему управления, сократить расходы³, внедрить принципы экологического, социального и корпоративного управления, получить международный рейтинг. В системе «Узбекистон почтаси» также происходят изменения. В этом году доходы увеличились в 1,4 раза, экспорт вырос на 20 процентов. Благодаря внедрению новых видов услуг количество отправок увеличилось на 50 процентов. Согласно планам, в следующем году в 1 600 отделениях почты будет внедрена услуга по выдаче товаров электронных торговых площадок.

Открывается цифровой центр сортировки, что позволит улучшить качество обработки таких товаров и почтовых отправок. Для реализации этих целей будут привлечены средства Европейского банка реконструкции и развития. Важной основой для отрасли послужит принятый в новой редакции закон «О телекоммуникациях». Опираясь на него, в разрезе всех отраслей и регионов будет разработана двухлетняя программа цифровизации. В частности, в следующем году планируется построить 6 тысяч новых базовых станций. Будет проложено 30 тысяч километров оптоволоконных кабелей, что увеличит охват услуг до 98 процентов⁴. Будут приняты меры по доведению объема экспорта в сфере до 1,2 миллиарда долларов. Еще одним важным событием в отрасли станет разработка закона о Международном центре цифровых технологий, создаваемом по инициативе главы государства. В центре, получившем название «Enterprise Uzbekistan», вводятся принципы английского права, свободного движения капитала, международные стандарты трудовых отношений, а также налаживается деятельность филиалов иностранных банков.

В настоящее время мировой тренд - увеличение ВВП государства путем развития и внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в различных секторах экономики, а также подготовки квалифицированных специалистов в данной области. По прогнозам, к 2030 году эффект от ИИ для экономики России достигнет 11,2 триллиона рублей, затраты отраслей снизятся от 10 до 45 процентов, а объем услуг вырастет в пять раз. Обмен передовым опытом, сотрудничество в различных сферах ИИ, научные исследования и разработки будут способствовать прогрессу науки и передовых технологий. Следовательно, наша дискуссия посвящена обсуждению таких вопросов, как экономика, бизнес, инновации, кадры и наука. Развитие AI — ключевой фактор в технологическом соревновании между компаниями и государствами. Экономическая выгода от внедрения искусственного интеллекта в секторы экономики чрезвычайно велика. Для этого нужно сделать упор на национальную инновационную систему, требующую соответствующего государственного финансирования. По данным из открытых источников, в 2023 году на инновации в Узбекистане было выделено до 1,03 триллиона сумов, или около 8 миллионов долларов. Фонду финансирования науки и поддержки инноваций — до 750 млрд сумов, или примерно 6 миллионов долларов.

Искусственный интеллект (ИИ) играет важную роль в ускорении достижения Целей устойчивого развития ООН, преобразуя различные отрасли, экономики и общества по всему миру. Однако его неоднозначная природа требует пристального внимания для обеспечения использования ИИ во благо. Согласно отчету Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве Российской Федерации, в 2022 году Россия заняла 15-е место по числу публикаций в научных журналах по тематике ИИ. Количество патентных заявок в области ИИ в России выросло с 69 до 82 единиц, в то время как лидерами по этому показателю являются США (6,9 тыс.) и Китай (5,6 тыс.).

По прогнозам Gartner, к 2028 году не менее 15,0% повседневных решений будут приниматься с помощью ИИ, что свидетельствует о его растущем влиянии на бизнес-процессы и принятие решений. Влияние ИИ на макроэкономику проявляется в трех ключевых областях: повышение производительности труда, рынок труда и отраслевая концентрация. Однако будущее ИИ не predetermined, и его развитие может пойти по различным сценариям. Для обеспечения положительного влияния ИИ на общество необходимо разработать и внедрить этические нормы и стандарты, а также обеспечить прозрачность и подотчетность систем ИИ. Это позволит минимизировать потенциальные риски и максимизировать выгоды от использования ИИ в различных сферах жизни. Сектор образования в развитых странах

3 <https://president.uz/ru/lists/view/7792>

внедряет искусственный интеллект для предоставления индивидуализированных учебных возможностей, разработки цифровых наставников, обеспечивающих обратную связь и поддержку в режиме реального времени, а также инструментов оценки, помогающих выявить области, где учащимся требуется дополнительная помощь. Эти решения на основе ИИ направлены на улучшение образовательного процесса и повышение успеваемости. Это включает создание индивидуализированных учебных программ, адаптированных к потребностям каждого ученика, отслеживание их прогресса, выявление недочётов в понимании и предоставление своевременных рекомендаций и обратной связи. Например, возможности машинного обучения, встроенные в онлайн-образовательные программы, могут уведомлять учителей, если ученик неправильно понимает определённую концепцию, что позволяет оперативно вмешаться. Эта тенденция поддерживается значительными инвестициями, такими как 240 миллионов долларов США, выделенные известным фондом на инициативы, направленные на разработку программного обеспечения для персонализированных учебных планов, основанных на результатах учащихся, что в основном осуществляется частными компаниями.

Определить приоритетными направлениями внедрения технологий искусственного интеллекта:

в банковско-финансовой сфере — предотвращение мошенничества, оценку платежеспособности пользователей, прогнозирование рыночных тенденций;

в налоговой и таможенной сферах — уменьшение доли теневой экономики, прогнозирование подозрительных таможенных операций и управление рисками;

в сфере здравоохранения — определение методов диагностики, лечения заболеваний, анализ медицинских снимков и управление данными о больном;

в сфере сельского хозяйства — прогнозирование урожайности, управление сельскохозяйственными ресурсами, мониторинг процессов выращивания посевов, птицы, рыбы и скота;

в сфере энергетики — управление энергоресурсами, оптимизацию производства и распределения энергии, развитие использования возобновляемых источников энергии и прогнозирование спроса на них (Рис. 1).

Рис. 1. Внедрения ИИ в банковско-финансовую, налоговую и таможенную и в сферу энергетики.

источник: <https://lex.uz/ru/docs/7158606>

Технологии ИИ способны кардинально ускорить эволюцию профессиональных компетенций, требуемых работодателями в ближайшей перспективе. В этой связи остро встаёт необходимость в формировании стратегических подходов, направленных на укрепление взаимодействия между учебными заведениями и организациями-работодателями. Это позволит более точно предвидеть тенденции на рынке труда и адаптировать учебные программы для подготовки специалистов соответствующего уровня квалификации. Политики в сфере образования должны учитывать ключевую роль ИИ как инструмента для повышения качества учебного процесса и внедрения инновационных образовательных подходов. Это обеспечит выпускникам способность адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка труда и гарантирует их успешное трудоустройство на высококвалифицированные вакансии.

Аналитические данные демонстрируют неоднозначность оценок готовности сферы образования к внедрению навыков, востребованных в контексте Индустрии 4.0 и искусственного интеллекта. Значительная часть респондентов выражает согласие с планами учебных заведений по разработке специализированных программ в течение ближайших пяти лет: 47,0% поддерживают эту перспективу, а 19,0% – полностью солидарны. Вместе с тем, небольшая доля опрошенных высказывает несогласие или испытывает затруднения с ответом.

В отношении наличия уже функционирующих программ по развитию востребованных навыков, 39,0% респондентов выражают согласие, в то время как 29,0% придерживаются нейтральной позиции. Лишь 11,0% полностью согласны, а меньшая часть не согласна или затрудняется с ответом, что указывает на потенциал для совершенствования в этой области. Способность системы образования Узбекистана адекватно готовить кадры к вызовам Индустрии 4.0 при условии предоставления дополнительной технической и финансовой поддержки оценивается положительно. Почти половина опрошенных (47,0%) полностью согласны, а 36,0% выражают согласие, что подчеркивает признание необходимости дополнительных ресурсов для повышения качества подготовки специалистов.

Оценивая текущие планы, 54,0% респондентов согласны с тем, что образовательные учреждения могут успешно готовить работников к освоению навыков, требуемых в рамках Индустрии 4.0, а 19,0% – полностью поддерживают эту точку зрения. Незначительная часть опрошенных выражает несогласие, что свидетельствует о преобладающей уверенности в текущих инициативах, несмотря на возможные направления для оптимизации.

Наконец, понимание перечня навыков, необходимых для внедрения технологий, оценивается положительно: 54,0% респондентов согласны с этим, а 14,0% – полностью согласны. Тем не менее, небольшая, но заметная часть опрошенных не согласна, занимает нейтральную позицию или испытывает затруднения с ответом, что указывает на необходимость улучшения стратегической коммуникации и более четкого определения приоритетов в области навыков (Рис 2).

Рис 2. Оценка готовности учреждения к внедрению навыков Индустрии 4.0 и искусственного интеллекта. источник: <https://1economic.ru/lib/122600>

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Развитие человеческого капитала - важнейший фактор для обеспечения устойчивого экономического роста, социальной стабильности и успешной адаптации к глобальным переменам. В условиях цифровой трансформации и быстрого внедрения технологий искусственного интеллекта перед странами

открываются уникальные перспективы для повышения эффективности образовательных процессов, профессионального роста и раскрытия творческого потенциала работников. Однако эти изменения требуют системного подхода, включающего обновление образовательных систем, подготовку кадров с высоким уровнем цифровых компетенций и внедрение индивидуализированных программ обучения. Узбекистан демонстрирует значительный прогресс в реализации программ, нацеленных на улучшение доступности и качества образования, развитие цифровой грамотности и внедрение инноваций в социально-экономическую сферу. В то же время остаются вызовы, такие как недостаточное использование цифровых технологий, потребность в создании новых рабочих мест в условиях автоматизации и недостаточная связь между образовательными программами и требованиями рынка труда. Эти вопросы требуют системного межведомственного взаимодействия между образовательными учреждениями, бизнесом и государством. Международный опыт подтверждает, что качество образования и развитие когнитивных навыков оказывают большее влияние на экономическое развитие, чем длительность обучения. Примеры успешных практик подчеркивают необходимость не только инвестиций в образовательную инфраструктуру, но и формирования гибких навыков, соответствующих требованиям цифровой экономики. Интеграция технологий искусственного интеллекта в образовательный и профессиональный контекст становится неотъемлемой частью конкурентоспособности человеческого капитала. Для дальнейшего развития рекомендуется сосредоточиться на подготовке специалистов с цифровыми компетенциями, разработке курсов, учитывающих тенденции Индустрии 4.0, и активной интеграции инновационных технологий в образовательный процесс. Одновременно необходимо укрепление цифровой инфраструктуры, создание условий для адаптации образовательных систем к новым экономическим реалиям и развитие гибких навыков, способствующих успешной интеграции работников в изменяющийся рынок труда. Такие меры позволят ускорить экономический рост, повысить уровень социальной стабильности и обеспечить долгосрочное конкурентное преимущество Узбекистана на мировой арене. Инвестиции в человеческий капитал, ориентированные на сочетание знаний и навыков, являются фундаментом устойчивого развития и укрепления позиций страны в глобальной экономике.

Список использованной литературы

1. Ходжаева, Д. Ф., Омонов, А. А., & Тугизбоев, Ф. У. (2021). Проблемы, с которыми можно столкнуться при внедрении искусственного интеллекта. Наука, техника и образование, (5 (80)), 23-26.
2. О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года»): указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. №490 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». URL
3. Беликова, К. М. (2021). Развитие искусственного интеллекта в Бразилии: акцент на военную сферу и вопросы интеллектуальной собственности. Право и политика, (10), 1-21.
4. Елтунова, И. Б., & Нестеров, А. С. (2021). Использование алгоритмов искусственного интеллекта в образовании. Современное педагогическое образование, (11), 150-154.
5. Коданева, С. И. (2021). Трансформация интеллектуальной собственности под влиянием развития искусственного интеллекта. Социальные новации и социальные науки, (2 (4)), 132-141
6. <https://lex.uz/ru/docs/7158606>
7. <https://www.newscentralasia.net/2025/02/03/iskusstvenny-intellekt-v-tsentralnoy-azii-strategii-initsiativy-perspektivy/>
8. <https://www.spot.uz/ru/2025/02/01/ai-development/>
9. <https://www.forbes.ru/tekhnologii/522747-dola-cifry-kakuu-rol-iskusstvennyj-intellekt-igraet-v-roste-vvp>
10. <https://www.spot.uz/ru/2024/04/24/ai-sber/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>